

Union internationale de Physique pure
et appliquée

QUATRIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Londres, 5 octobre 1934

PROCÈS-VERBAL

PARIS
HERMANN & CIE, ÉDITEURS
6, Rue de la Sorbonne, 6

—
1936

UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE

QUATRIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LONDRES, 5 OCTOBRE 1934

PROCÈS-VERBAL

Présidence de M. le Professeur Robert A. Millikan, président de l'Union.

I. — Sir Richard Glazebrook, président de la Commission des Symboles unités et nomenclatures, donne lecture du Rapport de cette Commission dont les conclusions sont adoptées. Les pouvoirs de la Commission sont renouvelés.

II. — M. Henri Abraham, secrétaire général, présente le rapport de la Commission des Comptes et le Rapport établi au nom du Comité exécutif. Leurs conclusions sont adoptées.

III. — L'Assemblée renouvelle les pouvoirs des membres statutairement rééligibles du Comité exécutif. L'assemblée autorise le Comité exécutif à se compléter par cooptation en désignant de nouveaux membres dans les divers pays.

IV. — Il est alloué une subvention de 5.000 francs au Comité des Tables annuelles de constantes.

V. — L'Assemblée charge le Comité exécutif de fixer la date et le lieu de la prochaine assemblée générale, d'accord avec le nouveau président de l'Union.

VII. — L'Assemblée décide à l'unanimité que M. le Professeur Niels Bohr sera sollicité de vouloir bien accepter la présidence de l'Union.

VIII. — La séance est ensuite levée après le vote des motions de remerciements au gouvernement de Sa Majesté, à M. Millikan, président sortant, et à tous ceux dont les précieux concours ont assuré le succès des réunions du Congrès à Londres et à Cambridge.

Londres, 5 octobre 1934.

Le Secrétaire général.

HENRI ABRAHAM.

ANNEXE I

Liste des Comités nationaux ayant désigné des délégués officiels pour l'assemblée générale de l'Union :

Australie

Belgique

Chine

Danemark

Espagne

Etats-Unis

France

Grande-Bretagne

Italie

Japon

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie.

ANNEXE II

RAPPORT

présenté par le Secrétaire général au nom du Comité exécutif (1).

MESSIEURS,

Sur l'invitation de la Royal Society, votre Comité a décidé de réunir à Londres et à Cambridge, du 1^{er} au 6 octobre 1934 l'assemblée générale de l'Union Internationale de Physique. D'accord avec la Royal Society, cette réunion a pris la forme d'une Conférence internationale de Physique organisée en commun avec la Physical Society.

Nous vous demandons de vous associer par votre vote à la motion qui va vous être présentée pour exprimer toute notre gratitude au Gouvernement de Sa Majesté, aux éminents physiciens qui nous ont reçus, ainsi qu'à toutes les organisations, Comité

(1) Composition du Comité exécutif de l'Union depuis la précédente assemblée générale ; les noms des membres du nouveau Comité sont indiqués par des astérisques.

Président : M. Robert A. Millikan (*).

Ancien Président : Sir William Bragg (*).

MM. Van Aubel.

Knudsen.

Cabrera.

Nagaoka.

Cotton (*).

Posejpal (*).

Fermi (*).

Siegbahn.

Sir Richard Glazebrook (*).

Vegard (*).

Keesom (*).

Secrétaire général : Henri Abraham (*).

Britannique de Physique (¹), Royal Society, Royal Institution, Physical Society, Science Museum, National Physical Laboratory, Trinity College, Cavendish Laboratory, Davy Faraday Laboratory et leurs Directeurs dont le très cordial accueil et le précieux concours ont assuré le succès de nos réunions. Nous devons un hommage particulier au Comité des Dames pour sa gracieuse collaboration.

Nous avons à vous rendre compte, Messieurs, de l'activité de l'Union dans l'intervalle de nos deux Sessions.

Votre Comité exécutif, conformément à une décision de la précédente assemblée, a prié notre éminent collègue M. le Professeur Enrico Fermi, de Rome, de vouloir bien accepter de faire partie de votre Comité comme Vice-Président de l'Union.

D'autre part, les fonctions de secrétaire général adjoint ont été confiées à M. le Professeur Eugène Bloch, de Paris.

Conformément à nos Statuts, deux subventions, l'une de 25.000 francs, l'autre de 12.000 francs, ont été attribuées pour la préparation et l'achèvement d'un deuxième volume du *Struktur Bericht*, l'important ouvrage de nos collègues MM. Ewald et Hermann, de Stuttgart.

Sur la suggestion de M. Cabrera, l'Union Internationale de Physique a participé aux travaux du Comité institué par la Commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations en vue de la coordination des vocabulaires dans les différentes disciplines scientifiques. Les conclusions du Rapport de notre collègue M. Cabrera tendent à continuer cette collaboration et notamment à constituer un comité permanent pour les vocabulaires de physique et de chimie : nous vous en proposons l'approbation. (Adopté.) Je dois, à ce propos, rappeler que

(¹) Comité Britannique d'organisation :

<i>Président</i> : Sir Richard Glazebrook , K.C.B., K.C.V.O., F.R.S.	
D ^r F. W. Aston, F.R.S.	Professor G.F.J. Phillips, O.B.E.
Sir William Bragg, O.M., K.B.E., F.R.S.	Professor G.F.J. Rankine, F.R.S.
D ^r J. Chadwick, F.R.S.	Professor G.F.J. Temple, D.Sc.
Sir Henry Lyons, F.R.S.	R. S. Whipple, trésorier de la Physical Society.
Major S.E.S. Phillips, O.B.E.	Professor W. Wilson, F.R.S.
<i>Secrétaires</i> : MM. Allan Ferguson, M. A., D.Sc. et D ^r Ezer Griffiths, D.Sc., F.R.S.	

vosre Comité a apporté tout son appui à l'heureuse entente intervenue entre la Commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations et le Comité exécutif du Conseil International des Unions Scientifiques pour la collaboration des deux organismes.

M. le Professeur Végard avait bien voulu se charger, lors de notre dernière assemblée, de procéder à une étude sur diverses questions concernant les tables et les notations de la Cristallographie. M. Végard a participé aux travaux des Cristallographes réunis à Londres à ce sujet, en septembre 1931 ; c'est à la suite de ces travaux que votre Comité a alloué les subventions pour le *Struktur Bericht* dont nous vous avons déjà parlé ; nous remercions vivement notre collègue M. Végard de sa collaboration.

Nous soumettons à votre approbation le très important Rapport concernant les unités magnétiques et électriques, les unités et les notations de la calorimétrie et de la thermodynamique que vous présente Sir Richard Glazebrook, président de votre Commission des Unités symboles et Nomenclatures.

Il a été suggéré de constituer entre les diverses Unions internationales une Commission commune qui, sous la présidence de M. Georges Hale, s'occupera des appareils et méthodes de mesures utiles aux différentes disciplines. Nous pensons que vous voudrez bien suivre cette suggestion. (Adopté.)

Nous vous rappelons enfin, Messieurs, que vous avez à vous prononcer sur le renouvellement du Comité exécutif et sur la désignation du président de l'Union pour la nouvelle période, ainsi que sur vos comptes financiers dont votre Commission spéciale vous propose l'approbation. (Adopté.)

Ces comptes se traduisent par un actif actuellement disponible de 47.692 francs. Votre Comité vous propose de prélever sur ces disponibilités une somme de cinq mille francs en faveur des Tables annuelles de Constantes et données numériques.

Lors de notre prochaine assemblée, votre nouveau Comité pourra, si tel est votre avis, vous apporter toutes propositions utiles pour des modifications éventuelles de nos Statuts et pour l'augmentation des ressources financières de l'Union.

Le Secrétaire général,
Henri ABRAHAM.

ANNEXE III

RAPPORT DE LA COMMISSION DES COMPTES

Les comptes du Secrétaire Général, qui nous ont été soumis, se résument de la manière suivante :

*Etat des recettes et des dépenses-
depuis le 31 mai 1931 jusqu'au 30 juin 1934*

Recettes

Cotisations reçues	44.445,60
Intérêts en banque	4.946,32
Total des recettes :	<u>49.391,92</u>
Excédent des dépenses	<u>49.207,50</u>
Total égal aux dépenses	<u>98.599,42</u>

Dépenses

Frais du Secrétariat (trois années)	6.270,45
Remboursement d'un trop perçu (Japon)	6.237,97
Subventions au <i>Struktur Bericht</i>	37.000,00
Déplacement Paris-Londres et retour, séjour à Londres du représentant de l'Union au Conseil Inter- national des Unions Scientifiques 1932	765,00
Subvention pour le Congrès de Londres 1934 (£ 600)	46.410,00
Commission des Unités (£ 20)	1.916,00
Total des dépenses	<u>98.599,42</u>

Avoir disponible de l'Union

En caisse au 31 mai 1931	96.899,75
Excédent des dépenses sur les recettes du 31 mai 1931 au 30 juin 1934	49.207,50
Avoir disponible au 30 juin 1934	<u>47.692,25</u>

Les pièces comptables, que nous avons examinées, sont conformes à ces comptes, que nous vous proposons d'approuver.

Signé : P. JANET.

ANNEXE IV

*Etat des cotisations
comptabilisées du 31 mai 1931 au 30 juin 1934*

Chine	mai 1933	1.600,00	1933
Danemark	septembre 1931	200,00	1931
	septembre 1932	200,00	1932
	septembre 1933	200,00	1933
Espagne	février 1932	11.805,00	1923 à 1929 (+ 605 fr.)
Etats-Unis	novembre 1931	1.600,00	1931
	juin 1933	1.600,00	1932
	septembre 1933	1.600,00	1933
France	septembre 1931	1.600,00	1 ^{er} avril 1931 à 1 ^{er} avril 1932
	septembre 1932	1.200,00	1 ^{er} avril 1932 à 1 ^{er} janv. 1933
	janvier 1934	1.600,00	1933
	août 1932	1.594,10	1932
Grande-Bretagne	novembre 1933	1.610,55	1933
	septembre 1931	4.800,00	1928 à 1930
Italie	décembre 1931	1.600,00	1931
	mars 1933	1.600,00	1932
	mai 1934	1.600,00	1933
Norvège	septembre 1932	200,00	1932
	octobre 1933	200,00	1933
Pays-Bas	juillet 1931	1.639,05	1927 à 1930
	<i>A reporter :</i>	<u>38.048,70</u>	

	<i>Report :</i>	38.048,70	
Pologne	juillet 1932	1.000,00	1931
	décembre 1932	1.000,00	1932
	juillet 1933	1.000,00	1933
Suède	août 1931	400,00	1931
	octobre 1932	400,00	1932
	décembre 1933	400,00	1933
Suisse	juillet 1931	200,00	1931
	mai 1932	200,00	1932
	juin 1933	200,00	1933
	juin 1934	200,00	1934
Tchécoslovaquie	février 1933	600,00	1931
	mars 1934	600,00	1932
Union			
	Sud-Africaine juillet 1931	196,90	1931
	Total	<u>44.445,60</u>	

ANNEXE V

Conclusions du rapport présenté au nom de la Commission des Unités, par Sir Richard GLAZEBROOK, président

Le Comité exécutif et l'Assemblée générale de l'Union internationale de Physique réunie à Londres en octobre 1934 ont adopté à l'unanimité les recommandations suivantes :

I. — UNITÉS THERMIQUES

La Commission recommande :

a) Que dans les mesures de quantités de chaleur faites en unités mécaniques, l'unité choisie soit le joule, défini comme équivalant à 10^7 ergs ;

b) Que l'on entende par calorie-gramme la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau purgée d'air de 14,5 à 15,5 degrés de l'échelle internationale de températures, sous la pression de une atmosphère normale.

Observation. — La valeur la plus probable de la calorie-gramme paraît être 4,186 joules.

La valeur la plus probable du watt-seconde *international* paraît être 1,0003 joules.

Ces valeurs sont en accord avec la décision prise en 1929, par la Commission internationale des tables pour la vapeur d'eau, d'adopter comme unité la kilocalorie équivalant à $1/860$ kilowatt-heure international.

II. — UNITÉS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES

La Commission recommande que le tableau I ci-dessous soit accepté pour les définitions d'unités électromagnétiques :

TABLEAU I

Grandeurs	Symbole	Equation de définition des unités	Nom de l'unité CGS	Valeur des unités pratiques (*) en fonction	
				des unités CGS	des unités volt-ampère
Flux	Φ	$\frac{d\Phi}{dt} = -E$	Maxwell	10^8 Maxwells	volt-seconde
Induction ou densité de Flux	B	$\int B ds = \Phi$	Gauss	10^8 Gauss	volt-seconde par cm^2
Force magnétomotrice autour d'un circuit	F	$F = 4\pi NI$	Gilbert ou Oersted cm	10^{-1} Gilbert	$1/4\pi$ ampère-tour
Intensité de champ magnétisant	H	$\int H \cos \epsilon dl = F = 4\pi NI$	Oersted	10^{-1} Oersted	$1/4\pi$ ampère-tour par cm de ligne de force
Perméabilité	μ	$\mu = \frac{B}{H}$	pas de nom particulier	10^8 Gauss 10^{-1} Oersted	volt-seconde par cm^2 $1/4\pi$ ampère-tour par cm de ligne de force

(*) En gardant le centimètre comme unité de longueur.

Si l'on prenait comme unité de longueur le mètre, les cinq nombres de l'avant-dernière colonne du tableau seraient respectivement : 10^8 Maxwells ; 10^4 Gauss ; 10^{-1} Gilbert ; 10^{-3} Oersted ; et 10^7 (H.A.).

Observation. — Il ne paraît pas y avoir encore d'accord unanime sur les définitions de B et de H. Cet accord semble à peu près réalisé pour la définition de B, mais les définitions de H restent encore assez indécises. Si des définitions ultérieures fai-

saient de B et de H des grandeurs de même espèce, le tableau ci-dessus devrait subsister, mais il serait entendu que les mots Gauss et Oersted ne sont que deux noms différents donnés à une seule et même quantité.

III. — SYMBOLES THERMODYNAMIQUES

La Commission recommande :

- a) Que le tableau II ci-dessous soit considéré comme satisfaisant ;
- b) Que les mesures des grandeurs thermodynamiques soient toujours effectuées en utilisant l'échelle centigrade de températures.

TABLEAU II

Symboles des grandeurs thermodynamiques

Noms des grandeurs	Entropie	Energie interne	Energie libre	Potentiel thermodynamique ou Fonction de Gibbs	Chaleur totale; ou Heatcontent; ou Enthalpie	Travail
Formules	—	—	$U - TS$	$U - TS + PV$	$U + PV$	
Symboles	S ou Φ	U ou E	F	G	H ou I	W

N. B. — Dans le tableau II, les quantités P et V doivent être considérées comme représentant respectivement une force généralisée et la coordonnée correspondante.